

ДАСТЛАБКИ ШАРТНОМАЛАР БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Топилдиев Вохиджон Рахимжонович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
“Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси профессори
юридик фанлари доктори., профессор Почта индекси: 100174,

Университет кўчаси, 4 уй,

E-mail: vtopildiev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506577>

Аннотация: Муаллиф мазкур мақолада фуқаролик қонунчилигидаги дастлабки шартномалар бўйича хориж тажрибасини назарий ва амалий жиҳатдан илмий таҳлил этган. Шунингдек, бугунги кунда шартномавий-ҳуқуқий муносабатларнинг сифат жиҳатдан янги механизмларини жорий қилиш, дастлабки шартнома институтини ривожлантириш, шартномавий муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш, шартномавий муносабатларда ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланиш борасидаги олиб борилаётган амалий ишларни такомиллаштириш лозимлигини илгари сурган.

Калит сўзлар: Шартнома, дастлабки шартнома, асосий шартнома, тугалланмаган шартномалар, ташкилий шартномалар, дастлабки шартномаларни тузиш схемаси, шартнома тузиш эркинлиги, шартнома олди келишувлари.

Мамлакатимизда бозор муносабатлари тизимини шакллантирилиши, унинг ҳуқуқий асослари вужудга келтирилиши шартнома ва битимларни ижтимоий ҳаётни ҳуқуқий тартибга солувчи асосий воситасига айланишига олиб келди. Бугунги кунда фуқаролар, юридик шахслар ва бошқа субъектлар ўртасидаги муносабатлар шартномалар тузиш орқали расмийлаштирилмоқда. Бироқ, шартномаларга нисбатан қўйиладиган талабларга ҳар доим ҳам риоя қилинаётгани йўқ. Хусусан, дастлабки шартномаларни тузиш ва расмийлаштиришда, тарафлар ўртасидаги муносабатларни белгилашда қонунда белгиланган талабларга риоя қилмаслик амалиётдаги ўзига хос муаммолардан биридир.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш концепциясининг III. Бозор иқтисодиётини янада ривожлантириш ва хорижий инвестицияларни жалб этишнинг мустаҳкам ҳуқуқий асосларини шакллантириш бўлимининг 3-бандида

“Шартномавий-ҳуқуқий муносабатларнинг сифат жиҳатдан янги механизмларини жорий қилиш, шу жумладан шартнома турларини оптималлаштириш, дастлабки шартнома институтини ривожлантириш, шартнома тузиш эркинлигини кенгайтириш, шартномавий муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш, шартномавий муносабатларда ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланишни тартибга солиш”¹ масалалари белгилаб қўйилган.

Ҳуқуқий адабиётларда дастлабки шартномаларни Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқи ва хорижий давлатлар қонунчилиги нормалари билан қиёсий таққослаш масалалари ҳуқуқшунос олимлар томонидан шу кунга қадар деярли ўрганилмаган. Цивилист олимларнинг дастлабки шартнома институтига бағишланган илмий тадқиқотлари кўп бўлмаса-да, ҳуқуқий доктринада олимларнинг фикр ва мулоҳазалари турли босқичларда дастлабки шартномани ўрганишга бағишланган илмий изланишлар натижалари кўплаб келтирилган².

Мамлакатимиз миллий қонунчилигини хорижий мамлакатлар қонунчилиги билан қиёслаш ва уларни ижобий томонларни кўрсатиб бериш фуқаролик ҳуқуқи нормаларни такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Бу ҳолат биринчи навбатда айрим Европа давлатларида қонунчиликни мукамал ишлаб чиқилганлиги ва уларни қўллаш масалалари эса асрлар давомида шаклланиб келаётганлигига алоҳида аҳамият бериш лозим.

Фуқаролик кодекси ҳозирги кунга қадар бир неча бор ўзгарди. Бир давлатни фуқаролик қонунчилигини тўлиқ иккинчи бир давлатни қонунчилига ўтказиб бўлмайди, лекин дастлабки шартномалар бўйича хорижий тажриба миллий қонунчиликни ривожлантириш ва дастлабки шартномаларни такомиллаштириш учун ҳуқуқий база ёки устқурма вазифасини бажаради.

Ҳуқуқ сохаларини ривожлантиришда хорижий мамлакатлар ва қадимги Рим ҳуқуқи тажрибасини ўрганиш асосий воситалардан бири

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон).

²Топилдиев В.Р. Рим ҳуқуқи. “Янги аср авлоди”. –Тошкент., 2013. –Б.166.

хисобланади³. Бу борада қиёсий ҳуқуқшунослик тафаккур ва билимларни ўсишига, бошқа хорижий давлатлар қонунчилигидан энг тўғри ва мукамал ҳуқуқий нормаларни ҳуқуқ ижодкорлигида ҳамда муаммоларни тўғри ечимини топишда қўллаш катта роль ўйнайди

М.Рейстан ҳақли равишда таъкидлаб ўтганидек қиёсий ҳуқуқшуносликнинг роли ҳуқуқ фанида олдиндан берилган маълумот сифатида қаралмаслиги лозим. Ҳуқуқ институтлари ва ҳуқуқ нормаларини мавжуд бўлиши уларни ҳозирги шароитда қайси функцияларни бажариши билан эмас балки ҳуқуқ нормалари томонидан юқоридаги функцияларни бажаришда ушбу функциялар бошқа нормалар асосида амалга оширилишига ҳам аҳамият бериш зарур.

Ҳорижий амалиётни кўриб чиқиш жараёнида Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ соҳаларида бошқа ривожланган давлатлар қонунчилигидан ўрин олган конструкцияларни ўз ҳуқуқий табиатига кўра қўллаш мумкинлигидан (дастлабки шартнома институтини) далолат беради.

Хусусан А.Л.Маковский таъкидлаганидек Франция фуқаролик кодекси ва бошқа Германия, Швейцария фуқаролик кодексларининг нормалари собиқ иттифоқ давридаги кодексларга илк кодефикация ишлари амалга оширилган даврларда кириб келган.⁴ Ҳозирги кунда ҳам фуқаролик кодексларини такомиллаштириш нафақат Ўзбекистонда балки бошқа ривожланган мамлакатларда ҳам долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳорижий мамлакатлар қонунчилиги ўз хусусиятларга кўра бир-биридан ажралиб турадиган дастлабки шартномаларни тузиш тартибини белгилайдиган нормаларни ўз ичига олади. Умуман олганда Ўзбекистон Республикасида дастлабки шартномаларни тузиш схемаси хорижий давлатлар жумладан, Германия, Франция, АҚШ, Англия давлатларидан деярли фарқ қилмайди.

Германия қонунчилигида дастлабки шартномалар институтига лозим даражада эътибор қаратилмаган, аммо айрим маҳсус қонун ҳужжатларида дастлабки шартномалар қўлланилиши эътироф этилган. Масалан; “Маъсулияти чекланган жамиятлар тўғрисида”ги қонунда дастлабки шартномалар тузишга йўл қўйилиши кўрсатиб ўтилган бўлиб,

³ Батафсил қаранг: Топилдиев В.Р. Рим ҳуқуқи. “Янги аср авлоди”. –Тошкент., 2013 .256 бет.

⁴Маковский А. Л. CODE CIVIL Франции и кодификация Гражданского права в России (связи в прошлом, проблемы влияния и совершенствования) // Вестник ВАС РФ. 2005. № 2. С. 146.

унга асосан иштирокчилар келажакда жамиятни ташкил этиш бўйича таъсис шартномасини тузиш мажбуриятини ўз зиммаларига оладидар.

Суд амалиётида дастлабки шартномаларга доир қоидаларни қўллашда Федерал суд тарафлар томонидан келгусида асосий шартномани тузиш мажбурияти олинган келишувни тушунади. Германия фуқаролик муомиласи амалиётида дастлабки шартномалар иккига бўлинади; оддий дастлабки шартномалар ёки ниятлар тўғрисидаги шартномалар, аммо улар тарафлар ўртасида мажбуриятларни келтириб чиқармайди балки келгусида дастлабки шартномаларни тузиш мақсадини кўзлайди.

Франция фуқаролик ҳуқуқида ҳам дастлабки шартномаларни тузишга эътибор берилган. Француз цивилист олими Жюлио де ла Морандьер таъкидлаганидек агар бир тараф иккинчи тараф олдида келгусида шартнома тузиш мажбуриятини олса бу дастлабки шартнома хисобланади.⁵

Франция қонунчилиги дастлабки шартномаларни тузишни турли шакллари назарда тутди, масалан бу бир томонлама шартнома (бу ерда бир томонда мажбурият бўлади) ёки икки томонлама дастлабки шартнома (хар икки тараф бир бирига нисбатан шартнома тузитиш мажбуриятини олади) бўлиши мумкин.

Дастлабки шартномаларни у ёки бу турини тузиш учун Франция қонунчилиги аниқ белгиланган талабларни қўллаши мумкин. Масалан ҳадяни амалга ошириш учун берилган ваъда нотариал шаклда тасдиқланган акт бўлганда ҳақиқий хисобланади.

Англия фуқаролик ҳуқуқида тугалланмаган шартномалар институти мавжуд. Бу тоифадаги шартномаларни дастлабки шартномалар билан тенглаштириб бўлмайди, чунки бу давлатнинг шартнома ҳуқуқи келажакда бирор бир келушувга эришиш хусусидаги келишувни шартнома сифатида эътироф этмайди. Аммо тарафлар ўртасида ниятлар ёки ахдномалар юзасидан шартнома тузиш ёки тузмаслик борасида низо келиб чиқса бунда суд қарори ёки прецедент мавжудлигига эътибор қаратилади.

АҚШда дастлабки келишувлар жуда катта битимларни тузиш жараёнида қўлланилади. АҚШ фуқаролик ҳуқуқи муомиласи амалиётида дастлабки шартномаларнинг икки тури кўпроқ учрайди. Биринчи тури

⁵ Морандьер Ж. Гражданское право Франции. М., 1960. С. 218 - 220.

очиқ шартлар асосидаги дастлабки келишувлар, иккинчи тури муҳокама этиладиган ва тарафлар томонидан айрим шартлар асосида келажакда асосий шартномани тузиш бўйича дастлабки келишувлар.

Америкалик ҳуқуқшунос Аллан Фарнсворт шартнома олди келишувларини бир неча турларга бўлишни таклиф этади.

1. Очиқ шартлар асосидаги шартнома олди келишувлари;
2. Музокараларни давом эттириш хусусидаги келишувлар;
3. Дастлабки шартномалар;
4. Музокаралар хусусидаги шартнома олди келишувлари.

Ҳорижий давлатлар қонунчилигини таҳлил этиш асосида шартнома олди келишувлари институти Америка қонунчилигида мукамал ишлаб чиқилганлиги тўғрисида хулоса қилишга имкон беради.

Дастлабки шартнома – келажакда асосий шартномани тузиш тўғрисидаги келишувдан иборат. М.И. Брагинский ва В.В. Витрянский дастлабки ва асосий шартномалар ўртасидаги фарқ уларнинг мақсади билан боғлиқлигини кўрсатиб ўтишади. Муаллифларнинг фикрича, томонларнинг ўз олдига қўйган мақсади фақат асосий шартномани тузиш ва унинг шартини бажариш ёрдамида амалга оширилади, лекин юридик-техник жihatдан бу шартномалар ўртасида деярли фарқ йўқ. Шартномани дастлабки деб ҳисоблаш учун унинг мақсадини билиш лозим. Дастлабки шартноманинг асосий мақсади – томонлар ўртасида ҳуқуқий боғлиқликни яратиш, шартноманинг турига қараб, муносабатлар характерини аниқлашдан иборат. Бундай ҳуқуқий боғлиқликнинг хусусияти асосий шартномани тузиш имконияти борлигидан иборат.⁶

Дастлабки шартноманинг таърифи Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 361-моддасида белгиланган бўлиб, унга мувофиқ, дастлабки шартнома бўйича тарафлар келгусида мол-мулк бериш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатиш ҳақида дастлабки шартномада назарда тутилган шартлар асосида шартнома тузиш (асосий шартнома) мажбуриятини оладилар. Дастлабки шартнома ҳақиқий саналиши учун у асосий шартнома учун белгиланган шаклда, борди-ю, асосий шартноманинг шакли аниқланмаган бўлса, ёзма шаклда тузилиши лозим.

ФКда дастлабки шартномага берилган таърифдан англашилишича дастлабки шартнома агар асосий шартнома келгусида мол-мулк бериш, ишлар бажариш ёки хизматлар кўрсатишни назарда тутганда қўлланилишини белгилаш орқали уни қўллаш соҳаларини чеклайди.

⁶ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая “Общие положения”. М., 2003. -С. 234.

Бошқача айтганда, дастлабки шартнома фақат асосий шартнома мажбурият муносабатларини вужудга келтиришга қаратилган ҳолда қўлланилади⁷.

Бироқ, фуқаролик ҳуқуқида “ашёвий” шартномалар деб номланган шартномаларнинг мавжудлиги, уларнинг тузилиши тарафларга ҳеч қандай мажбуриятлар юкламаслиги мавжудлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик керак. Адабиётларда таъкидланганидек, бундай шартномалар мазмунида дастлабки шартномалар мавжуд бўлишини истисно этувчи хусусиятлар ўз ифодасини топмайди⁸. Шу сабабли ФКнинг 361-моддасини фақат унда кўзда тутилган, тарафлар ўртасида мажбурият тусидаги муносабатларни вужудга келтирадиган соҳаларда қўлланилиши сифатида талқин қилиш тўғри бўлмайди.

Қиёсий ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан хорижий давлатлар қонунчилигини илмий ва амалий таҳлил этиш Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилигида дастлабки шартномалар институтини такомиллаштиришга хизмат қилиши мумкин.

Хорижий давлатларнинг дастлабки шартномалар конструкциясига оид қўлланиладиган ижобий тажрибасидан шартнома олди ҳуқуқий муносабатларини тартибга соладиган нормаларни самарадорлигини очиб беришда фойдаланилади.

Айрим давлатлар қонунчилигини таҳлил этиш уларнинг ҳуқуқий тизимида шартнома олди келишувлари хусусидаги ҳуқуқий нормалар жуда мукамал ўрганилганлигидан далолат беради. Айниқса шартнома олди келишувларини бир неча турларга ажратилиши уларни тузиш шартларини янада осонлаштиради.

Дастлабки шартноманинг асосий вазифаси – тарафларни кейинчалик асосий шартномани тузишга бошлайдиган маълум юридик мажбуриятлар билан боғлаб туришдан иборат. Дастлабки шартноманинг хусусияти шундан иборатки, у асосий шартнома тузилганидан бошлаб, ўзининг юридик аҳамиятини йўқотади.

Дастлабки шартнома фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятларни келтириб чиқаради, лекин бу фақат асосий шартномани тузиш мажбуриятидир. Бундай мажбуриятлар ташкилий ҳуқуқий мажбуриятларни юзага келтиради. Шундай қилиб, дастлабки

⁷ Топилдиев. В.Р. Фуқаролик ҳуқуқи. –Тошкент., Университет. 2014. -210-211 б.

⁸ Елисеев И.В., Кротов М.В. Предварительный договор в российском гражданском праве// Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под. ред. Е.А.Крашениникова. Вып. 7. – Ярославль: 2000. – С. 65.

шартномадан келиб чиқадиган муносабатларнинг хусусияти, уларни ташкилий ҳуқуқий шартномалар сирасига киритиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилигида ҳам дастлабки шартномаларни алоҳида турларга ажратиш, тарафлар ўртасида ўз муносабатларини расмийлаштириш жараёнида вужудга келадиган айрим муаммоларни ҳал этишга олиб келиши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Дастлабки шартномага кўра тарафлар, ёки тарафлардан бири ўз зиммасига келажакда дастлабки шартнома шартларига мувофиқ, асосий шартнома тузиш мажбуриятини олади.

2. Дастлабки шартнома асосий шартнома учун белгиланган шаклда тузилади, агар асосий шартномани шакли аниқланмаган бўлса, ёзма шаклда тузилади. Дастлабки шартномада келажакда тузиладиган асосий шартнома давлат рўйхатидан ўтиши керак бўлса, у ҳолда дастлабки шартнома давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт эмас. Дастлабки шартноманинг шакли тўғрисидаги қоидаларга риоя қилинмаса, шартнома ўз кучини йўқотади.

3. Дастлабки шартномада асосий шартнома предметини аниқлаб берадиган шартлар бўлиши лозим.

4. Дастлабки шартномада тарафлар томонидан асосий шартномани тузиш мажбурияти ва бажариш муддати кўрсатилган бўлиши керак. Агар бу муддат дастлабки шартномада кўрсатилмаган бўлса, асосий шартнома дастлабки шартнома тузилганидан кейин, бир йил мобайнида тузилиши шарт.

5. Дастлабки шартнома тарафлари асосий шартнома тузиш учун имтиёзли ҳуқуққа эгадир. Дастлабки шартномани тузган бир тараф асосий шартнома тузишдан бош тортса, унга нисбатан тегишли чоралар кўрилади.

6. Агар дастлабки шартномада асосий шартномани тузиш учун белгиланган муддат ичида асосий шартнома тузилмаса, ёки тарафлардан бири бошқа тарафга асосий шартномани тузиш таклифини юбормаса, дастлабки шартномада белгиланган мажбуриятлар тўхтатилади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки Ўзбекистонда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар самарадорлигини ошириш, фуқаролик ҳуқуқи соҳасининг тегишли ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, мамлакатимизда дастлабки шартномалар бўйича

муҳим аҳамиятга эга бўлган муаммоларнинг илмий ечими сифатида баҳоланиши мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон).
- 2.Маковский А. Л. CODE CIVIL Франции и кодификация Гражданского права в России (связи в прошлом, проблемы влияния и совершенствования) // Вестник ВАС РФ. 2005. № 2. С. 146.
- 3.Морандьер Ж. Гражданское право Франции. М., 1960. С. 218 - 220.
- 4.Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая “Общие положения”. М., 2003. -С. 234.
- 5.Елисеев И.В., Кротов М.В. Предварительный договор в российском гражданском праве// Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под. ред. Е.А.Крашениникова. Вып. 7. – Ярославль: 2000. – С. 65.
- 6.Топилдиев. В.Р. Фуқаролик ҳуқуқи. –Тошкент., Университет. 2014. -151-152 б.
- 7.Топилдиев В.Р. Рим ҳуқуқи. “Янги аср авлоди”. –Тошкент., 2013. –Б.166.
- 8.Топилдиев В.Р. История гражданского права в Узбекистане и этапы его развития // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 10А С. 159-167.
- 9.Topildiev V.R. Civil law problems of constituent contracts/ Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Issue – 2 № 3 (2021) / ISSN 2181-1415
- 10.Топилдиев В.Р. Юридик шахсларни қўшиб юбориш ва қўшиб олишда қўлланиладиган ташкилий-ҳуқуқий усуллар //Журнал правовых исследований. – 2021. – Т. 6. – №. 6.